

Agdistis adactyla (Hübner, [1819]) (Lepidoptera, Pterophoridae, Agdistinae) en Orense (Galicia, NO España)

Juan José Pino Pérez* & Rubén Pino Pérez†

January 26, 2018

Resumen

En esta nota se ofrecen diversos datos sobre el pterofórido *Agdistis adactyla* (Hübner, [1819]), en Orense (Galicia, NO España).

Abstract

In this article we present several chorological and ecological data on Pterophoridae moth *Agdistis adactyla* (Hübner, [1819]) from Orense (Galicia, NW Spain).

Palabras clave: Lepidoptera, Pterophoridae, Agdistinae, *Agdistis adactyla*, corología, fenología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: Lepidoptera, Pterophoridae, Agdistinae, *Agdistis adactyla*, chorology, syntaxonomy, phenology, Galicia, NW Spain.

1 Introducción

La subfamilia Agdistinae perteneciente al grupo de los pterofóridos se caracteriza, entre otras peculiaridades, por la ausencia de hendiduras en las alas. El género *Agdistis* tiene 23 especies europeas, 17 de las cuales habitan en España (Gielis, 1996: 200 [5]); no obstante, el catálogo de Vives-Moreno (2014: 189-190 [9]) ya señala 19, pues incluye a *Agdistis halodelta* Meyrick, 1925 (véase Arenberger, 2008: 478 [2]) y *Agdistis melitensis* Amsel, 1954.

*A Fraga, 6, Corzans. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

†Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

Agdistis adactyla (Hübner, [1819]), es una especie de distribución paleártica que habita desde la península ibérica hasta China, Mongolia, Paquistán, Irán y Afganistán (Hao & Li, 2003: 154 [6]; Gielis, 1996: 32 [5]).

En GBIF¹ hay 70 registros de *A. adactyla*, de los que 36 son especímenes preservados. En el portal de Bold Systems² hay siete registros públicos de esta especie con cierta disparidad genética. Las especies del género *Agdistis* son muy difíciles de separar por medio de caracteres externos y los patrones alares son lo suficientemente uniformes para no permitir, de forma habitual, una separación diagnóstica (Alipanah & Ustjuzhanin, 2007: 177 [1]).

Aportamos algunas observaciones y datos sobre *A. adactyla* (Hübner, [1819]), a partir de los primeros ejemplares gallegos que conocemos para la región.

2 Material y Métodos

Los cinco ejemplares de *Agdistis adactyla* (Hübner, [1819]), LOU-Arthr 41087-41091, acudieron a sendas trampas luminosas con lámparas de 250 W y 125 W de vapor de mercurio. Se encuentran depositados en la colección de *Arthropoda* del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra). Conservamos también tres especímenes, ♂♂, congelados para ser incluidos más adelante en la colección LOU-Arthr.

Los especímenes fueron capturados amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

Como la genitalia de los Pterophoridae es pequeña y delicada, las fotografías de los andropigios o ginopigios no siempre son suficientemente ilustrativas o claras. Para estos casos, o bien hemos vectorizado la imagen, siquiera parcialmente como en este caso, o bien la hemos dibujado para mostrar los caracteres más relevantes.

Para la nomenclatura seguimos a Gielis (1996: 31 [5]).

3 Resultados

Los datos de los ejemplares de *Agdistis adactyla* (Hübner, [1819]) que se mencionan en esta nota son (véanse las fotografías de un ejemplar ♂, anverso [1], reverso [2], andropigio [3]; prado aledaño a la ripisilva del Xares donde se colo-

¹Consulta el 20 de enero, 2018.

²Consulta el 20 de enero, 2018.

caron las trampas luminosas [4], y el mapa de Galicia con la distribución a partir de los siguientes datos [5]):

España: Orense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, a unos 30 m del río Xares, UTM 29TPG7636680013, 1 184 m, 3 ♂♂, LOU-Arthr 41087-41089, (250 W), 23/07/2016, *J.J. Pino, R. Pino & A. Martínez*.

España: Orense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, a unos 15 m del río Xares, UTM 29TPG7635680028, 1 183 m, 2 ♂♂, LOU-Arthr 41090-41091, (125 W), 23/07/2016, *J.J. Pino, R. Pino & A. Martínez*.

Los ejemplares acudieron a las trampas luminosas entre las 23.00' h y las 4.00' h, posándose en las sábanas verticales iluminadas³; volaban en un prado que se encuentra en un valle montano de carácter supramediterráneo en el que la vegetación arbórea potencial es una variante del *Quercetum pyrenaicae* con introgresiones del abedul. El prado se asienta sobre un depósito de sedimentos en una pequeña llanura aluvial de dos ha del río Xares. Éste conserva una ripisilva formada por las series de las saucedas y alisedas.

Como ya hemos señalado en otro lugar respecto de las formaciones vegetales que se dan en la zona de captura (Pino-Pérez *et al.*: 636 [8]):

«... la vegetación del aluvión donde hemos recogido ejemplares está zonada en función de su cercanía al cauce, y la existencia de breves cursos de agua de drenaje. Genéricamente es un prado que está orlado por diferentes comunidades vegetales, una de las cuales cobra importancia por ser una etapa subserial del bosque de melojos condicionado por un periodo de sequía estival (García & Jiménez, 2009: 22 [4]), la *Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae* que posee un carácter biogeográfico ambivalente mediterráneo-eurosiberiano formando parte de las series del *Holco molli-Quercetum pyrenaicae* orensano-sanabriense de clima subhúmedo-húmedo y su variante *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* orocantábrica húmeda-hiperhúmeda. Estos bosques manejados tienen lindes del *Trifolio-Geranietea sanguinei* y a esta altitud son sustituidos por los abedulares primocolonizadores del *Luzulo cantabricae-Betuletum pubescentis* (Cf. Ortiz, 1986: 411 [7]), que comienza a invadir el prado de *Molinietalia* del aluvión. La parte más occidental está cubierta por una comunidad del *Carduetum tenuiflori* (Cf. Ortiz, 1986: 309 [7]) y el resto por distintos tipos de pradera en los que ha aparecido nuestra especie; el del orden *Arrhenatheretalia* con nivel freático bajo algunos meses del año dando lugar a una formación xeromorfa y el de *Molinietalia* con el nivel del agua más elevado sin ser una braña o turbera (Véase Bellot, 1968: 126 [3])».

El andropigio es semejante al ilustrado en Gielis (1996: 151 [5]), si bien los procesos saculares son más asimétricos en nuestros ejemplares y el proceso de la valva más corta tiene en su extremo una estructura claramente espatular.

³En otro muestreo similar, el 09/07/2016 en el mismo lugar, no obtuvimos ejemplares.

Figura 1: *Agdistis adactyla* (Hübner, [1819]), ♂, LOU-Arthr 41091, de Ponte (A Veiga, Orense).

Figura 2: Reverso de *Agdistis adactyla* (Hübner, [1819]), LOU-Arthr 41091, ♂, de Ponte (A Veiga, Orense).

Figura 3: Andropigio, con las valvas intercambiadas en la preparación, de un ejemplar de *Agdistis adactyla* (Hübner, [1819]), LOU-Arthr 41087, de Ponte (A Veiga, Orense). La imagen de la izquierda muestra algunas líneas resaltadas mostrando algunos caracteres diagnósticos.

Figura 4: Prado montano entre abedules, colindante con la cabecera del río Xares (Ponte, A Veiga, Orense), donde se colocaron las trampas luminosas. En esta formación vegetal volaban los ejemplares de *Agdistis adactyla* (Hübner, [1819]), objeto de esta nota.

Figura 5: Mapa de Galicia con la distribución de la especie *Agdistis adactyla* (Hübner, [1819]), basada en los datos anteriores.

Bibliografía

- [1] Helen Alipanah and Peter Ustjuzhanin. A new species, a new synonym, and new distribution records in the genus *Agdistis* Hübner, 1825 from Iran (Pterophoridae: Agdistinae). *Nota lepid.*, 29(3-4):177–184, 2007.
- [2] E. Arenberger. Faunistische Daten zur Verbreitung der Pterophoridae auf der Iberischen Halbinsel (Lepidoptera: Pterophoridae). *SHILAP Revta. Lepid.*, 36(144):477–480, 2008.
- [3] F. Bellot Rodríguez. La vegetación de Galicia. *Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles*, 24:3–306, 1968.
- [4] I. García and P. Jiménez. 9230 Robledales de *Quercus pyrenaica* y robledales de *Quercus robur* y *Quercus pyrenaica* del Noroeste ibérico. En: V. V. a a., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. *Dir. Gral. de Medio Natural. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino*, 66 pp., 2009.

-
- [5] Cees Gielis. *Pterophoridae*. In P. Huemer, O. Karsholt and L. Lyneborg (eds.): *Microlepidoptera of Europe 1: 1-222*. Apollo Books, Stenstrup, 1996.
- [6] S. Hao and H. Li. A taxonomic study of the genus *Agdistis* HÜBNER, [1825] 1816 from China, with description of one new species (Lepidoptera: Pterophoridae: Agdistinae). *QUADRIFINA*, 6:153–158, 2003.
- [7] S. Ortiz Núñez. *Series de vegetación y su zonación altitudinal en el macizo de Pena Trevinca y Serra do Eixo*. Universidad de Santiago de Compostela, Tesis doctoral: 509 pp. 1986.
- [8] J.J. Pino-Pérez, Martínez-Fernández A., and R. Pino-Pérez. Primera cita de *Thumata senex* (Hübner, [1808]), para Galicia (España) (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae, Lithosiini). *SHILAP Revta. lepid.*, 45(180):635–637, 2017.
- [9] Antonio Vives-Moreno. *Catálogo sistemático y sinonímico de los Lepidoptera de la Península Ibérica, de Ceuta, de Melilla y de las Islas Azores, Baleares, Madeira y Salvajes (Insecta: Lepidoptera)*. Suplemento de SHILAP Rev. Lepid., Madrid, 2014.